

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 9, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Бекмуродов Мансур IJTIMOIY-MA'NAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI ROLI.....	5
2. Сеитов Азамат, Вахидов Имран РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	16
3. Латипова Нодира, Турсунов Рустам, Кара Шохсанам ВОСПРИЯТИЕ НАСИЛИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.....	25
4. Karimov Bobir YOSH RAHBARLARDA KREATIV VA TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	33
5. Сабирова Умида, Эрбаева Диёра ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ И СЕМЕЙНОЙ РОЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	40
6. Zaitov Elyor O'ZINI O'ZI BOSHQARISH INSTITUTLARI TRANSFORMATSIYASINING INSTITUTIONAL ASOSLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	46
7. Хидиров Сухроб ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА МИЛЛАТЛАРАРО СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ХАВФСИЗЛИККА ТАЪСИРИ (ЭМПИРИК ТАДҚИҚОТЛАР АСОСИДА)...	54
8. Ixtiyarov Farxod RAQAMLI JAMIYAT FENOMENINING SOTSIOLOGIK ASOSLARI.....	60
9. G'oyibov Elyor O'ZINI O'ZI TAKOMILLASHTIRISH (SELF-MANAGEMENT) OMILINI RIVOJLANISHINING GURUHIY DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	67
10. Ibragimov Murodjon YOSHLAR TASHKILOTLARINING KOMMUNIKATIV FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDA IJTIMOIYLAHUV OMILINING O'RNI.....	73
11. Husenov Sirojiddin “HAR BIR OILA TADBIRKOR” IJTIMOIY HARAKATIDA MOTIVATSIYA, KO'NIKMA VA MOLIYAVIY KO'MAK TIZIMI.....	82
12. Tadjibayeva Venera BOQIMANDALIK TUSHUNCHASINING SOTSIOLOGIK MAZMUN-MOHİYATI.....	89

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Латипова Нодира,

заведующая кафедрой «Социальная работа»

Национального университета Узбекистана,

д.с.н., профессор

Турсунов Рустам,

Доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки»

Ташкентского государственного аграрного университета

кандидат исторических наук

Кара Шохсанам,

Магистр 2 курса по специальности Социальная работа

Национальный Университет Узбекистана

ВОСПРИЯТИЕ НАСИЛИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20064211>

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы определения насилия и подходы, определены ключевые особенности социально-психологического состояния пострадавших от насилия, подчеркнута необходимость гендерно-чувствительного подхода при разработке мер профилактики и поддержки, а также обозначения направления дальнейшего изучения проблемы. Исследование выявило, что гендерное измерение травматического опыта оказывается не второстепенным контекстом, а ключевым аналитическим инструментом для понимания механизмов виктимизации, социального отчуждения и возможностей психологической реабилитации. Признание гендерной дифференциации последствий насилия содает основу для построения более инклюзивной и эффективной системы защиты прав и социальной защиты людей, подвергшихся насилию.

Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, гендерное насилие, насильственные действия, последствия, гендер, виды насилия,

Latipova Nodira,

O'zbekiston Milliy universiteti

“Ijtimoiy ish” kafedrasi mudiri,

sots.f.d., professor

Tursunov Rustam,

Toshkent davlat agrar universiteti

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi dotsenti

tarix fanlari nomzodi

Kara Shoxsanam,

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy ish yo'nalishi 2-kurs magistri

ZO'RAVONLIKNI IDROK ETISH VA UNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OQIBATLARI**ANNOTATSIYA**

Zo'rvonlik tushunchalari va unga oid yondashuvlar tahlil qilindi. Zo'rvonlikdan jabr ko'rganlarning ijtimoiy-psixologik holatining asosiy xususiyatlari aniqlandi, profilaktika va qo'llab-quvvatlash choralarini ishlab chiqishda genderga sezgir yondashuv zarurligi ta'kidlandi, shuningdek muammoni yanada chuqur o'rganish yo'nalishlari belgilandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, travmatik tajribaning gender o'lchovi ikkilamchi kontekst emas, balki viktimizatsiya mexanizmlarini, ijtimoiy chetlanishni va psixologik reabilitatsiya imkoniyatlarini tushunishda muhim analitik vosita hisoblanadi. Zo'rvonlik oqibatlarining gender farqlanishini tan olish zo'rvonlikka duchor bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy muhofaza tizimini yanada inklyuziv hamda samarali qurish uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: zo'rvonlik, oilaviy zo'rvonlik, gender zo'rvonligi, zo'rvon harakatlar, oqibatlar, gender, zo'rvonlik turlari.

Nodira Latipova,

Head of the Department of Social Work
at the National University of Uzbekistan,
Doctor of Sociological Sciences, Professor

Tursunov Rustam,

Associate Professor of the Department
of Social Sciences and Humanities
at Tashkent State Agrarian University
Candidate of Historical Sciences

Kara Shokhsanam,

2nd year Master's degree in Social Work
National University of Uzbekistan

**PERCEPTION OF VIOLENCE AND ITS SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
CONSEQUENCES****ABSTRACT**

Definitions of violence and related approaches are analyzed. The key features of the socio-psychological state of victims of violence are identified, and the necessity of a gender-sensitive approach in developing prevention and support measures is emphasized, along with outlining directions for further research. The study reveals that the gender dimension of traumatic experience is not a secondary context, but a key analytical tool for understanding the mechanisms of victimization, social exclusion, and the possibilities of psychological rehabilitation. Recognizing gender differences in the consequences of violence provides a foundation for building a more inclusive and effective system of human rights protection and social support for victims of violence.

Keywords: violence, domestic violence, gender-based violence, violent actions, consequences, gender, types of violence.

ВВЕДЕНИЕ

Семейное насилие – широко распространенное явление во всем мире и характерное для представителей любой национальности, независимо от их социального слоя и уровня образования [1]. Результаты различных исследований и социологических подходов показывают, что насилие наблюдается не только в социально неблагополучных семьях, но и в семьях с разным уровнем экономического, социального и духовного благополучия.

Случаи домашнего насилия – это физическое, психологическое, сексуальное или финансовое насилие, совершаемое одним из супругов или других близких лиц по отношению к другому. Как правило, этот тип насилия основан на стремлении одной стороны

контролировать жизнь других членов семьи. В большинстве случаев жертвами домашнего насилия являются женщины или маленькие дети, но есть также подвергшиеся насилию среди мужчин и пожилых людей.

МЕТОДОЛОГИЯ

Существует два подхода к пониманию насилия – широкий и узкий. В широком смысле насилие рассматривается как любое ограничение личностного развития, исходящее от других людей или государственных институтов. В узком смысле насилие обычно рассматривается как действия, приводящие к физическому или экономическому ущербу [2].

Семейное насилие это форма гендерного насилия, которое происходит в контексте интимных отношений. Определение «гендерного насилия» впервые определено «Декларации Ассамблеи о ликвидации насилия в отношении женщин» [3], и может носить физический, сексуальный, эмоциональный, психологический, экономический характер. В «Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбы с насилием в отношении женщин и домашнем насилии» «гендерное насилие в отношении женщин означает насилие, которое направлено против женщины в силу того, что она является женщиной, или которое затрагивает женщин несоразмерно [4].

Еще одно определение дано в другом документе «гендерное насилие относится к любому виду вреда, причиняемому человеку или группе людей из-за их фактического или предполагаемого пола, гендера [5].

ООН определяет насилие в отношении женщин как «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет физический, половой или психологический вред или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни» [6].

Определения насилия и гендерного насилия показывают, что они взаимозаменяемы, т.к. большая часть насилия в отношении женщин совершается мужчинами по гендерным причинам, а гендерное насилие затрагивает женщин.

Президентом Республики Узбекистан сделано много для предотвращения насилия, 3 марта 2026 года Указом [7] утверждены меры по усилению защиты прав женщин и детей, а также предотвращению случаев притеснения и насилия в отношении их. Документ нацелен «на надежное обеспечение прав детей и женщин в стране, защиты их от любых проявлений притеснения и насилия, формирования в обществе атмосферы нетерпимости к подобным явлениям, а также налаживания скоординированной и эффективной деятельности государственных органов и организаций» [8].

Анализ последствий насильственных действий в практике социальной работы показал, что гендерное насилие оказывает комплексное деструктивное влияние на личность, семью и общество в целом.

Пострадавшие сталкиваются с социально-психологическими последствиями – снижением самооценки, развитие депрессии, социальным отчуждением и ограничением жизненных возможностей. Эти последствия формируют долгосрочные нарушения межличностных и социальных связей, создавая циклы повторного насилия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нами проведено мониторинговое социологическое исследование «Отношение населения Республики Узбекистан к насилию в семье», проведенное в 2021 году и 2026 году [9]. Всего опрошено 102 человек в 2021 году. Из них 87,8% женщин и 12,2% мужчин. Среди них 44,9% респондентов от 30-35 летних, по 27,6% от 29-35 лет и более 35 летних. Более половины опрошенных (62,2%) женатых/замужних, каждый пятый (19,4%) не женатых/не замужних и (18,4%) живущих с родителями.

В 2026 году опрошено 88 человек. Из них 78% женщин и 22% мужчин. Среди них 50% от 30-35 летних, по 25,6% от 18-25 лет и более 35 летних. Более половины опрошенных (65,5%) женатых/замужних, каждый пятый (20,5%) не женатых/не замужних и (14%) живущих с родителями.

На вопрос анкеты «Как Вы считаете, существует ли или нет в нашей стране проблема насилия в семье, так называемого домашнего насилия?» Абсолютное большинство (89,8% в 2021 г.; 90,0% - в 2026 г.) ответили положительно, (7,1% - 2021 г.; 9% - 2026 г.) отметили ответ **насилия не существует**. Как видно, выбор большинства положительного ответа о наличии насилия говорит, о том, что оно, характерно для разных культур, присутствующее во всех странах и на всех социальных уровнях. К сожалению, с каждым годом отмечается рост среди женщин и детей, пострадавших от насилия. Причины скрываются в политической, социально-экономической нестабильности общества, усилении влияния псевдокультур, изменениях ценностных ориентаций родителей, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, чрезмерной занятости родителей, эпидемий разводов.

Анализ ответов исследования, что в большинстве насилию подвергаются женщины (90,8% - 2021 г.; 88,7% - 2026 г.), дети (73,5% - 2021 г.; 69,7% - 2026 г.) и мужчины (5,1% - 2021 г.; 12,7% - 2026 г.). По данным правоохранительных органов Республики Узбекистан «за январь–февраль 2026 года, ситуация в Ташкенте заметно ухудшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца охранные ордера были выданы 886 гражданам. При этом число агрессоров, совершивших насилие, выросло на 20,1%, а количество пострадавших женщин увеличилось на 24,7%» [10].

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, кто чаще всего подвергается жестокому обращению в семье, домашнему насилию?»

Относительно проблемы домашнего насилия в обществе существуют различные точки зрения. Одни считают, что насилие в семье, недопустимо ни в какой, форме. Другие считают, что какие-то формы насилия можно оправдать воспитательными целями, заботой одних членов семьи о других и т.д. Более половины опрошенных респондентов (70,1% - 2021 г.; 73,6% - 2026 г.) считают, что насилие не приемлемо они в каких формах.

Необходимо отметить, что каждый пятый опрошенный отметил, что насилие применимо. Это говорит о культурных, социальных факторах, которые влияют на поведение индивида в обществе. Во многом это зависит от исторически обусловленных традиций каждого конкретного общества, в котором формируется как социальное положение, так и принятые нормы поведения мужчин и женщин. Гендерные отношения определяются традиционными негативными стереотипами неравенства и контролирующим поведением в отношении женщин.

Рис. 2. Осведомленность о насилии

Как в 2021 году, так и в 2026 году респонденты придерживаются мнения о наличии насилия в семьях, так в 2021 году так отметили более половины респондентов (53,6%), в 2026 году 67,5% опрошенных, (46,6% - 2021 г.; 32,3% - 2026 г.) опрошенных не наблюдали случаи насилия. О насилии в семьях друзей или знакомых отмечают (74,2% - 2021 г.; 81,5% - 2026 г.) опрошенных, каждый третий не осведомлен о случаях совершения насилия.

Исследование также показало, что известные случаи насилия испытывали в большей степени физическое (72,6% - 2021 г.; 82,2% - 2026 г.) и психологическое насилие (86,3% - 2021 г.; 90,0% - 2026 г.), В 2021 году со значительно меньшей степенью вероятности также указывали, что существует сексуальное насилие (4,2%) со стороны интимного партнера, в 2026 году этот показатель немного увеличился до 8,9%.

В исследовании как в 2021 году, так и 2026 году насилие в семье больше всего совершает мужчина (85,7%; 89,9%), чем женщина (10,1%)

Основными причинами насилия в семье является плохие взаимоотношения между мужем и женой (60,2%; 69,9%), материальные проблемы (56,1%; 68,3%), высокий уровень агрессии (48%; 50,2%), безработица (45,9%; 25,9%), девиантность в обществе (40,8%; 36,8%).

Рис. 3. Каковы на Ваш взгляд, основные причины насилия в семье? (может быть 3 варианта ответов)

Абсолютное большинство респондентов (82,7% - 2021 г.; 90,1% - 2026 г.) допускали насилие по отношению к членам семьи, лишь (2021 - 17,3%; 2026 - 9,9%) не допускали насилие.

Рис.4. Насилие по отношению к членам семьи

Как показывают исследования, родные могут доставлять не только радость и счастье. По официальным данным, самые жестокие оскорбления и даже издевательства человек получает, от членов своей семьи. Анализ исследования показал, что более половины респондентов (66,2% - 2021 г.; 70,8% - 2026 г.) сталкивались с ситуацией оскорбления членами семьи, из них (46,8% - 2021 г.; 55,6% - 2026 г.) редко, 19,4%; 18,9% часто. Каждый третий (33,7% - 2021 г) не сталкивались с данной проблемой.

Чаще всего члены семьи критикуют и угрожают побоями, так считают, половина опрошенных (51,5% - 2021 г.; 55,6% - 2026 г.), из них (40,2% - 2021 г.; 30,8% - 2026 г.) сталкиваются с ситуацией критики редко, (11,2%; 9,9%) часто. Около половины респондентов ответили отрицательно.

Опрошенные выразили свое отношение и к запрету учиться или работать. Более половины респондентов (62,1% - 2021 г.; 70,2% - 2026 г.) выбрали отрицательный ответ. У 25,3% - 2021 г.; 15,8% - 2026 г. опрошенных случалось редко, у 12,6%; 12% часто.

Рис. 5. Ответ на вопрос «Скажите, пожалуйста, случилось ли Вам лично оказываться в ситуации, когда кто-то из членов Вашей семьи: Избивал, наносил побои, таскал за волосы?»

Как видно из (Рис.5) большинство членов семьи опрошенных (73,2%; 76,6) не оказывался в ситуации физического насилия, но, к сожалению, 25,7%; 30,5% респондентов пережили некоторые виды физического насилия

Необходимо отметить, что более половины респондентов (66,7%; 50,1%) отметили, что подвергающиеся насилию люди и опрошенные респонденты не обращались за помощью, соответственно каждый третий респондент (33,3%; 49,9%) обращались за помощью.

Исследование выявило, осведомленность опрошенных о государственных учреждениях, социальных службах, кризисных центрах, общественных организациях, телефонах доверия в г. Ташкенте, которые помогают людям, ставшими жертвами семейного насилия.

Абсолютное большинство респондентов с мнением, что ни при каких условиях нельзя терпеть насилие.

Более половины опрошенных (54,2% знают о законе Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия» Республики Узбекистан». Примечательным является факт, что 45,8% осведомлены о законе. Вместе с тем, более половины респондентов (57,7%) не уверены, что Закон «О защите женщин от притеснения и насилия» Республики Узбекистан работает в полной мере. Выбрали положительный ответ 10,3% опрошенных, 32% затруднились ответить.

Результаты проведенного исследования показывают, что в большинстве семей имеются проявления насилия, при этом особенно чаще страдают женщины и дети.

На вопрос «Как Вы думаете, стоит ли терпеть насилие, не применяя никаких мер?» абсолютное большинство опрошенных (90,1%) выбрали отрицательный ответ.

Выводы

Подводя итог исследования, можно сделать некоторые выводы:

➤ Большинство опрошенных пришли к выводу, что проблема насилия в Республике Узбекистан является насущной и многие сталкивались с данной проблемой. Необходимо обучать детей и взрослых не только культуре семейных отношений, но и культуре управления поведением, культуре поведения в конфликтной ситуации и способам выхода из нее. Для решения проблемы насилия привлекать СМИ для пропаганды ненасильственных способов решения конфликтных ситуаций.

➤ Большинство респондентов рассматривают насилие как многогранное явление, включающее физическое, психологическое и цифровое насилие.

➤ Случаи насилия присутствуют в социальном окружении, что свидетельствует о распространенности данной проблемы.

➤ Насилие сопровождается серьезными последствиями.

➤ Полученные данные подтверждают необходимость развития институциональных механизмов поддержки людей, подвергшихся насилию, направленных на профилактику насилия и оказания своевременной помощи.

В качестве рекомендаций можно предложить следующее:

1. Исследователям проводить мониторинговые социологические исследования для более глубокого понимания масштабов и особенностей гендерного насилия, выявления эмоциональных и поведенческих последствий насилия.

2. Необходимо систематическое обучение специалистов (социальных работников, психологов, сотрудников правоохранительных органов) современным методам работы с людьми, подвергшимися насилию включая – кризисное консультирование, травма-информированный подход,

3. Рекомендуется внедрение образовательных программ, направленных на формирование гендерной культуры, развитие навыков ненасильственного общения, повышение правовой грамотности населения.

Данные меры способствуют снижению толерантности к насилию в долгосрочной перспективе.

Adabiyotlar/Literatura/ References:

1. Нарбаева Т.К., Латипова Н.М., Фаниева М.Х, Алексеева В.С. Хотин- кизлар ва болаларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш. Услубий кўлланма. – Тошкент: Im-ziyozakovat, 2020. – Б.1-2.
2. Табатадзе Г.С. Насилие как социальное явление / Г.С.Табатадзе // Вестник ВолГУ, Сер. 7. – Вып .3. – 2003 – 2004. – С.144.
3. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин. Принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml.
4. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. <https://rm.coe.int/168046253f>.
5. Пояснительный доклад к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием Стамбул, 11.V.2011. <https://rm.coe.int/explanatory-ic-rus-web/16808e9a2a>.
6. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин. Принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml.
7. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных организационно-правовых мерах по усилению защиты прав женщин и детей, а также предотвращению случаев притеснения и насилия в отношении них». 02.03.2026. <https://president.uz/ru/lists/view/8982>.
8. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных организационно-правовых мерах по усилению защиты прав женщин и детей, а также предотвращению случаев притеснения и насилия в отношении них». 02.03.2026. <https://president.uz/ru/lists/view/8982>
9. Социологическое исследование проведено в 2021 году методом интернет опроса в Республике Узбекистан. Всего опрошено 102 человек. Из них 87,8% женщин и 12, 2% мужчин. Опубликовано с статье Латипова Н., Алексеева В. Aggression and violense: mechanisms of formation and sosio-psychological features. Reseived 29th April 2021, Assepted 6 th may 2021, Online 7 th may 2021. – Z. 14-22. В 2026 году опрошено 88 человек. Из них 78% женщин и 22% мужчин.
10. <https://nuz.uz/2026/03/14/senatory-izuchayut-prichiny-rosta-domashnego-nasiliya-v-tashkente/>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000